

TOURISM CLUSTERS AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF TOURIST DESTINATIONS

Asadova Aziza Olimjanovna

PhD, ZARMED University

Abstract. This article examines the theoretical foundations of tourism clusters and their role in enhancing the competitiveness of tourist destinations. The essence of the cluster approach, the features of interaction among tourism industry stakeholders, and its impact on the formation of territorial competitive advantages are explored. Based on an analysis of scientific literature, international experience, and the current state of Uzbekistan's tourism sector, the key factors contributing to the development of tourism clusters are identified. The study finds that the cluster model promotes the improvement of tourism service quality, attracts investment, supports infrastructure development, and strengthens the tourist appeal of regions. Promising directions for improving the cluster approach in Uzbekistan's tourism sector are substantiated.

Keywords: tourism cluster, tourism, regional development, tourism infrastructure, Uzbekistan, competitiveness.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

Асадова Азиза Олимжановна,

PhD, Университет ZARMED

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы туристических кластеров и их роль в повышении конкурентоспособности туристических дестинаций. Исследованы сущность кластерного подхода, особенности взаимодействия участников туристической индустрии и его влияние на формирование конкурентных преимуществ территорий. На основе анализа научной литературы, международного опыта и современного состояния туристической отрасли Узбекистана выявлены основные факторы, способствующие развитию туристических кластеров. Установлено, что кластерная модель способствует повышению качества туристических услуг, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и укреплению

туристической привлекательности регионов. Обоснованы перспективные направления совершенствования кластерного подхода в туристической сфере Узбекистана.

Ключевые слова: туристический кластер, туризм, региональное развитие, туристическая инфраструктура, Узбекистан, конкурентоспособность.

Введение. В последние десятилетия туризм превратился в один из ключевых факторов социально-экономического развития многих стран мира. Его влияние выходит далеко за рамки формирования доходов туристической отрасли, охватывая процессы развития регионов, модернизации инфраструктуры, создания новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности территорий. По данным Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism), в 2024 году объем международных туристских прибытий практически достиг допандемийного уровня, что свидетельствует о высокой устойчивости отрасли и сохранении ее значимости в мировой экономике¹.

Современный этап развития туризма характеризуется усилением конкуренции между туристическими дестинациями. В этих условиях наличие уникальных природных и культурно-исторических ресурсов уже не является достаточным условием для успешного продвижения территории на международном рынке. Все большее значение приобретают эффективность взаимодействия участников туристического рынка, качество инфраструктуры, инновационные подходы к управлению и способность формировать комплексный туристический продукт.

Одним из наиболее перспективных механизмов решения данных задач считается кластерный подход². Его сущность заключается в объединении взаимосвязанных предприятий, организаций и институтов, деятельность которых направлена на создание и продвижение конкурентоспособного туристического продукта. В отличие от традиционных моделей управления, туристический кластер способствует развитию кооперации между субъектами отрасли,

¹ UN Tourism. World Tourism Barometer. – Madrid: UN Tourism, 2025. – Вып. 23.

² Портер М. Конкурентное преимущество наций. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

формированию устойчивых деловых связей и повышению эффективности использования регионального потенциала.

В мировой практике кластерная модель получила широкое распространение в странах, ориентированных на развитие туризма как стратегического сектора экономики³. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что формирование туристических кластеров способствует росту туристических потоков, привлечению инвестиций, развитию инноваций и укреплению конкурентных преимуществ дестинаций.

Для Республики Узбекистан вопросы развития туристических кластеров приобретают особую актуальность в условиях активной модернизации туристической отрасли и повышения ее роли в национальной экономике⁴. Наличие богатого культурно-исторического наследия, известных центров Великого шелкового пути и благоприятных условий для развития различных видов туризма создают предпосылки для эффективного применения кластерного подхода в управлении туристическими дестинациями.

Целью данного исследования является анализ теоретических основ туристических кластеров и определение их роли в повышении конкурентоспособности туристических дестинаций на примере Республики Узбекистан.

Методы исследования. При проведении исследования использовался комплекс теоретических методов, направленных на изучение особенностей формирования и функционирования туристических кластеров. В первую очередь был осуществлен анализ научных публикаций отечественных и зарубежных авторов, посвященных вопросам кластерного развития, управления туристическими дестинациями и повышения их конкурентоспособности. Это позволило обобщить существующие научные подходы к определению сущности туристического кластера и его роли в развитии региональной экономики.

³ Novelli M., Schmitz B., Spencer T. Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience // Tourism Management. – 2006. – Vol. 27. – № 6. – P. 1141–1152.

⁴ Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 года № ЗРУ–549.

Для выявления особенностей применения кластерного подхода в туристической сфере были использованы методы сравнительного и системного анализа. Их применение позволило рассмотреть туристический кластер как совокупность взаимосвязанных субъектов, обеспечивающих создание и продвижение комплексного туристического продукта. Кроме того, в работе изучены статистические материалы международных организаций и официальные данные, характеризующие современные тенденции развития туризма.

Нормативно-правовую основу исследования составили законодательные и программные документы Республики Узбекистан в сфере туризма. Комплексное использование указанных методов обеспечило возможность оценки потенциала кластерного подхода как инструмента повышения конкурентоспособности туристических дестинаций и определения перспектив его дальнейшего развития в Узбекистане⁵.

Результаты. Результаты исследования показали, что в современных условиях туристический кластер выступает одним из наиболее эффективных инструментов повышения конкурентоспособности туристических дестинаций. Теоретические основы кластерного подхода были сформулированы М. Портером, который рассматривал кластер как группу взаимосвязанных компаний, поставщиков услуг, научно-образовательных учреждений и других организаций, сосредоточенных на определенной территории и взаимодействующих между собой для достижения конкурентных преимуществ⁶.

Применительно к туристической сфере кластер представляет собой систему взаимодействия туристических операторов, гостиничных предприятий, объектов культурно-исторического наследия, транспортных организаций, предприятий общественного питания, ремесленных центров, органов государственного управления и местных сообществ. Такое взаимодействие способствует

⁵ Статистический сборник Республики Узбекистан. Туризм и гостиничное хозяйство. – Ташкент, 2024.

⁶ Портер М. Конкурентное преимущество наций. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

формированию комплексного туристического продукта, повышению качества обслуживания и укреплению привлекательности туристической дестинации⁷.

Структура туристического кластера включает ряд взаимосвязанных субъектов, выполняющих различные функции в процессе формирования туристического продукта (табл. 1).

Таблица 1. Основные элементы туристического кластера и их функции

Элементы кластера	Основные функции
Туроператоры и турагентства	Формирование и продвижение туристического продукта
Средства размещения	Обеспечение проживания туристов
Транспортные организации	Обеспечение транспортной доступности
Объекты культурного наследия	Формирование туристической привлекательности
Предприятия общественного питания	Организация питания туристов
Органы государственного управления	Координация и поддержка развития туризма
Образовательные учреждения	Подготовка квалифицированных кадров
Местное сообщество	Сохранение культурной среды и участие в развитии туризма

Туристический кластер представляет собой сложную систему взаимосвязанных участников, эффективность которой зависит от уровня кооперации между субъектами туристической индустрии.

Мировой опыт показывает, что развитие туристических кластеров оказывает положительное влияние на туристическую отрасль и региональную экономику. В странах Европы, а также в ряде азиатских государств кластерный подход активно используется для повышения эффективности управления туристическими территориями, привлечения инвестиций и продвижения региональных брендов. Исследования подтверждают, что кооперация между участниками туристического рынка способствует внедрению инноваций,

⁷ Novelli M., Schmitz B., Spencer T. Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience // Tourism Management. – 2006. – Vol. 27. – № 6. – P. 1141–1152.

снижению транзакционных издержек и формированию устойчивых конкурентных преимуществ⁸.

В последние годы в Республике Узбекистан также наблюдается активизация процессов кластеризации в туристической сфере. Реализуемые государственные программы направлены на модернизацию туристической инфраструктуры, повышение качества услуг и создание благоприятных условий для развития предпринимательства в туризме⁹. Особое значение в этом процессе имеют такие туристические центры, как Самарканд, Бухара, Хива и Шахрисабз, обладающие значительным историко-культурным потенциалом и развитой туристической инфраструктурой.

Анализ показал, что развитие туристических кластеров оказывает комплексное влияние на конкурентоспособность туристических дестинаций (табл. 2).

Таблица 2. Влияние туристического кластера на конкурентоспособность туристической дестинации

Направление воздействия	Результат
Кооперация участников	Повышение эффективности взаимодействия
Развитие инфраструктуры	Улучшение качества туристических услуг
Привлечение инвестиций	Расширение туристических возможностей
Совместный маркетинг	Повышение узнаваемости дестинации
Инновационная деятельность	Создание новых туристических продуктов
Подготовка кадров	Рост качества обслуживания
Развитие местного предпринимательства	Увеличение занятости и доходов населения

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что кластерный подход оказывает многостороннее влияние на развитие туристических дестинаций,

⁸ Novelli M., Schmitz B., Spencer T. Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience // Tourism Management. – 2006. – Vol. 27. – № 6. – P. 1141–1152.

⁹ Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 года № ЗРУ-549

охватывая экономические, организационные и социальные аспекты их функционирования.

По данным Агентства статистики Республики Узбекистан, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста показателей туристической отрасли. Увеличение количества туристов, расширение гостиничного фонда и развитие транспортной доступности способствуют укреплению позиций страны на международном туристическом рынке¹⁰. Дополнительным фактором роста выступает реализация проектов по цифровизации туристических услуг, совершенствованию системы бронирования и продвижению национального туристического продукта на зарубежных рынках.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что применение кластерного подхода способствует более эффективному использованию туристического потенциала регионов Узбекистана. Формирование устойчивых связей между субъектами туристической индустрии создает условия для повышения качества предоставляемых услуг, роста инвестиционной активности и увеличения вклада туризма в социально-экономическое развитие территорий. В результате туристический кластер становится не только инструментом развития отдельных предприятий, но и важным фактором повышения конкурентоспособности туристических дестинаций в целом.

Обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что кластерный подход обладает значительным потенциалом для повышения конкурентоспособности туристических дестинаций. Международный опыт показывает, что эффективность туристических кластеров определяется не только наличием туристических ресурсов, но и уровнем взаимодействия между всеми участниками туристической системы¹¹. В этой связи особое значение приобретают механизмы координации деятельности предприятий туристической

¹⁰ Статистический сборник Республики Узбекистан. Туризм и гостиничное хозяйство. – Ташкент: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан, 2024.

¹¹ Портер М. Конкурентное преимущество наций. – М., 1993.

индустрии, органов государственной власти, образовательных учреждений и местных сообществ¹².

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в Узбекистане сформированы благоприятные предпосылки для дальнейшего развития туристических кластеров¹³. Наличие уникального историко-культурного наследия, выгодное географическое положение страны и последовательная государственная поддержка туристической отрасли создают условия для формирования конкурентоспособных туристических дестинаций международного уровня¹⁴.

Вместе с тем развитие туристических кластеров в республике сопровождается рядом проблем. К их числу относятся недостаточный уровень кооперации между отдельными субъектами туристического рынка, ограниченное использование цифровых технологий в управлении туристическими потоками, а также сохраняющиеся различия в уровне развития туристической инфраструктуры отдельных регионов. Кроме того, повышение конкурентоспособности туристических дестинаций требует дальнейшего совершенствования маркетинговой деятельности и укрепления региональных туристических брендов.

С учетом выявленных особенностей представляется целесообразным усилить меры по развитию партнерских связей между участниками туристических кластеров, расширить практику государственно-частного партнерства, а также активизировать внедрение цифровых решений в сфере туризма. Важным направлением также является совершенствование системы подготовки кадров, способных эффективно работать в условиях кластерной модели развития туристической отрасли.

Таким образом, дальнейшее развитие туристических кластеров может стать одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности туристических

¹² Novelli M., Schmitz B., Spencer T. Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience // Tourism Management. – 2006. – Vol. 27. – № 6. – P. 1141–1152.

¹³ Закон Республики Узбекистан «О туризме».

¹⁴ Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5611.

дестинаций Узбекистана, способствуя росту туристических потоков, привлечению инвестиций и обеспечению устойчивого социально-экономического развития регионов.

Выводы. Проведенное исследование показало, что туристический кластер является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности туристических дестинаций в условиях усиления конкуренции на мировом туристическом рынке. В отличие от традиционных подходов к развитию туризма, кластерная модель обеспечивает более тесное взаимодействие между предприятиями туристической индустрии, объектами туристической инфраструктуры, государственными институтами и местными сообществами, что способствует формированию комплексного и качественного туристического продукта.

В ходе исследования установлено, что развитие туристических кластеров оказывает положительное влияние на качество туристических услуг, инвестиционную привлекательность территорий, эффективность использования туристических ресурсов и продвижение региональных туристических брендов. Анализ современного состояния туристической отрасли Узбекистана показал наличие благоприятных условий для дальнейшего внедрения кластерного подхода, особенно в таких туристических центрах, как Самарканд, Бухара, Хива и другие историко-культурные дестинации страны.

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия участников туристического рынка, развитие цифровых технологий, укрепление государственно-частного партнерства и повышение качества кадрового потенциала будут способствовать формированию конкурентоспособных туристических кластеров и устойчивому развитию туристических дестинаций Узбекистана.

Список использованной литературы

1. UN Tourism. World Tourism Barometer. – Madrid: UN Tourism, 2025. – Вып. 23.

2. Портер М. Конкурентное преимущество наций. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
3. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – Vol. 76. – № 6. – P. 77–90.
4. Novelli M., Schmitz B., Spencer T. Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience // Tourism Management. – 2006. – Vol. 27. – № 6. – P. 1141–1152.
5. Jackson J., Murphy P. Clusters in regional tourism: An Australian case // Annals of Tourism Research. – 2006. – Vol. 33. – № 4. – P. 1018–1035.
6. Hall C. M. Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. – Harlow: Pearson Education Limited, 2008. – 302 p.
7. Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 18 июля 2019 года № ЗРУ-549.
8. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренному развитию туристской отрасли Республики Узбекистан» от 5 января 2019 года № УП-5611.
9. Статистический сборник Республики Узбекистан. Туризм и гостиничное хозяйство. – Ташкент: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан, 2024.
10. Комитет по туризму Республики Узбекистан. Основные показатели развития туризма в Республике Узбекистан. – Ташкент, 2024.
11. World Travel & Tourism Council (WTTC). Economic Impact Research 2024. – London: WTTC, 2024.